

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКОЙ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ЕГОРОВ П.В.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой «Финансы и
банковское дело»
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье предложена модель взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики, через их внутренние механизмы, – рыночный, регуляторный и интегрированный, а также раскрыты бюджетные, налоговые, кредитные и инвестиционные инструменты осуществления этого взаимодействия, что позволяет выявить наиболее эффективные направления оптимизации данного процесса.

Ключевые слова: финансовый потенциал предприятий, структурная динамика, структурная трансформация национальной экономики, модель, механизм, финансовые инструменты

MODEL OF INTERACTION BETWEEN THE STRUCTURAL DYNAMICS OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISES AND THE STRUCTURAL TRANSFORMATION OF THE NATIONAL ECONOMY

EGOROV P.V.,
Doctor of Economics sciences, professor,
Head of the Department Finance and Banking
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article proposes a model of interaction between the structural dynamics of the financial potential of enterprises and the structural transformation of the national economy, through their internal mechanisms - market, regulatory and integrated, and also discloses budgetary, tax, credit and investment instruments for implementing this interaction, which allows to identify the most effective directions optimization of this process.

Keywords: financial potential of enterprises, structural dynamics, structural transformation of the national economy, model, mechanism, financial instruments

Постановка задачи. Глобальная экономика вступает в новую фазу своего развития, которая отличается высокими темпами технического и технологического обновления, компьютеризацией всех сфер человеческой деятельности. В обеспечении и стимулировании данного процесса ключевую роль играет стратегия управления структурной динамикой финансового потенциала предприятий, как совокупность применяемых и возможных к использованию их финансовых ресурсов, для создания современных высокотехнологичных предприятий и модернизации базовых производств. Именно увеличение и рациональное использование финансового потенциала предприятий обеспечивает решение проблем не только технологического развития, но и совершенствования социальной сферы. При этом следует заметить, что развитие вышеуказанной сферы является предпосылкой увеличения человеческого капитала, обеспечивающего ускорение темпов технологического развития национальной экономики и повышение жизненного уровня населения. Всё это предопределило выбор темы данного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическим и практическим вопросам совершенствования стратегии управления структурной динамикой финансового потенциала предприятия посвящены многочисленные исследования как зарубежных, так и отечественных ученых и специалистов, в числе которых Фомин П.А., А.Г. Шешукова, Барро Р., Белл, Вудфорд М., Лукас Р., Мэнкью Н., Хансен Э., Харрод Р.

Однако, несмотря на значительное количество исследований в этой области, многие проблемы остаются дискуссионными и недостаточно разработанными, что не позволяет эффективно осуществлять процесс формирования государственной экономической политики с позиции рационального использования финансовых ресурсов предприятий.

Целью статьи является разработка научно-методических и практических рекомендаций по совершенствованию стратегии управления структурной динамикой финансового потенциала предприятий, направленных на устойчивое их функционирование и развитие в долгосрочной перспективе.

Изложение основного материала исследования. Для выявления наиболее эффективных направлений оптимизации взаимодействия между структурной динамикой финансового

потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики особое значение приобретает разработка модели их взаимодействия через его внутренние механизмы, к которым относятся рыночный, регуляторный и интегрированный.

Рассмотрим каждый механизм в отдельности.

Рыночный механизм взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики, сложившегося на определенный период времени, состоит в оценке участниками рынков перспектив практического применения новых научных разработок и технологических инноваций.

При этом особое значение имеет точность определения покупателями новой технологии соотношения затрат на ее приобретение и выгод, которые могут быть получены в результате применения конкретного технологического решения.

Рыночный механизм ориентирован на определение адекватного соотношения затрат на новую технологию и результатов ее применения, получаемых при использовании этой технологии широким кругом покупателей.

Практика применения новой технологии значительным числом участников рынка определяется путем проб и ошибок доходности новой технологии в сфере её применения. Особое преимущество имеют технологии, которые могут быть внедрены в разных сферах научной и производственной деятельности.

Действие рыночного механизма позволяет в относительно короткие сроки получить достаточный объем информации о перспективах применения конкретной технологии и её оценке участниками рынка.

Эти данные дают возможность разработчикам технологии сделать необходимые выводы о её рыночных перспективах, ценах реализации и объемах продаж.

Естественным ограничителем применения новой технологии её потенциальными пользователями является имеющийся в их распоряжении в настоящем и будущем периодах объем финансового потенциала.

Его величина определяет масштабы применения современных технологий и, соответственно, масштаб структурного сдвига. Под влиянием такого сдвига происходит структурная трансформация национальной экономики.

Структурные сдвиги, вызванные научно-техническими достижениями и предопределяющие разработку и внедрение новых технологий, обуславливают степень структурной трансформации национальной экономики.

Взаимодействие между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики следует рассматривать как кумулятивный процесс.

Рост финансового потенциала предприятий влияет на развитие инноваций, а их внедрение в производство приводит к структурным сдвигам и, соответственно, структурной трансформации национальной экономики. Такая трансформация означает увеличение создания добавленной стоимости и формирует предпосылки для увеличения финансового потенциала предприятия.

Преимуществами рыночного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики являются быстрота доведения информации потенциальным пользователям о разработке новых технологий; полнота информации о разработанной технологии; широкий масштаб охвата потенциальных пользователей новой технологией; формирование стоимостной оценки новой технологии на основе рыночного спроса и предложения; создание предпосылок для применения новой технологии широким кругом пользователей и, как следствие, максимизация прибыли от её продаж; максимизация структурного сдвига в экономической системе вследствие широкого применения новой технологии.

Вместе с тем рыночный механизм взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики имеет следующие недостатки: участники рынка не в состоянии брать на себя весь объем рисков, связанных с разработкой и реализацией инновационных технологий, особенно, когда эти технологии связаны с применением научных открытий, не получивших однозначных оценок экспертного сообщества и не проверенных на практике в течение относительно длительного периода времени; наличие асимметрии рыночной информации, т.е. разной степени информированности участников рынка о специфике

конкретной технологии, способной обеспечить структурный сдвиг в национальной экономике; влияние случайных факторов на формирование стоимости новой технологии, в том числе вследствие высокой спекулятивной активности на рынках в периоды циклических подъемов; возможности манипулирования рынками инновационных технологий; засекречивание перспективных, но не используемых технологий их владельцами и, как следствие, невозможность полноценного анализа современного состояния технологического развития.

Указанные недостатки рыночного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала и структурной трансформацией национальной экономики негативно отражаются на структурных сдвигах финансового потенциала предприятия в долгосрочной перспективе (рис. 1.).

Регуляторный механизм взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала и структурной трансформацией национальной экономики основывается на государственном регулировании развития научно-технической и технологических сфер. Основой этого механизма являются разработка средне- и долгосрочных государственных программ проведения научных исследований в перспективных направлениях научно-технического развития; осуществление проектно-конструкторских работ; создание образцов высокотехнологической продукции; налаживание выпуска высокотехнологической продукции и её поставка на внутренний рынок; экспорт высокотехнологичной продукции с использованием системы государственной поддержки внешнеэкономической деятельности предприятий.

Действие регуляторного механизма обеспечивает масштабное финансирование с использованием бюджетных ресурсов структурных сдвигов в национальной экономике, которые должны приводить в последующем периоде к росту бюджетных поступлений, т.е. к увеличению финансового потенциала предприятия.

Однако опыт развитых стран и стран с развивающимися рынками показывает, что использование регуляторного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики, как правило, не приводит к

формированию входящего денежного потока, способного компенсировать затраты государства на разработку новых технологий.

Рис. 1. Преимущества и недостатки рыночного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики

В условиях рыночной экономики эффективно функционируют лишь отдельные элементы регуляторного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией

национальной экономики, прежде всего связанные с организацией научных исследований и опытно-конструкторских разработок.

Как в развитых странах, так и в странах с развивающимися рынками сформирована широкая сеть исследовательских университетов и центров, налажено взаимодействие между ними, обеспечиваемое государственным финансированием совместных научных проектов, в том числе в сфере фундаментальных исследований.

Основа успешного финансирования фундаментальной науки состоит в понимании неизбежности значительных некомпенсируемых расходов на проверку научных гипотез. В значительном количестве случаев оказывается, что такие гипотезы не находят подтверждения. Тем не менее, научные работы, которые приводят к отрицательным результатам, и расходы, которые фактически должны рассматриваться как убыток от научно-исследовательской деятельности, являются неотъемлемой частью действия регуляторного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики.

В ряде стран, прежде всего с развивающимися рынками, регуляторный механизм взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики действует параллельно с рыночным механизмом.

В этом случае активная государственная политика в сфере развития науки и инновационных технологий сочетается с созданием для предприятий благоприятных условий внедрения современных технологий в производство.

Основной проблемой такой формы структурной трансформации является согласование развития научных направлений с оценками менеджмента предприятий в перспективности тех или иных направлений инновационного развития.

Проблема состоит в том, что представителей науки могут в значительной степени интересовать научные разработки, которые впоследствии окажутся опровергнутыми гипотезами. И напротив, для бизнеса наибольший интерес способны вызывать инновационные разработки, копирующие или модернизирующие виды продукции, выпускаемой в развитых странах.

С позиций государства, выделяющего бюджетные ресурсы на инновационное развитие национальной экономики и модернизацию структуры промышленного экспорта, неэффективными являются бюджетные расходы как на неперспективные научные исследования, так и на создание видов продукции, копирующей современные образцы, выпускаемые в массовом количестве в развитых странах. Государство заинтересовано в создании передовых технологий.

К негативным характеристикам регуляторного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики следует отнести принятие решений о финансировании разработки конкретных направлений научно-технического развития в условиях неопределенности относительно перспектив этого развития; отсутствие объективной информации относительно практической применимости разрабатываемых фундаментальных научных направлений и эффективности разрабатываемых технологических инноваций; риски создания аналогичных инноваций в странах-конкурентах; вероятность появления в ближайшем периоде перспективных научных открытий, способных изменить вектор научных исследований.

К положительным характеристикам регуляторного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики относятся масштабная организация фундаментальных исследований за счет координации деятельности научно-исследовательских институтов и центров, лабораторий высших учебных заведений, ученых, работающих по контрактам; оперативный обмен научной информацией между структурами, включенными в исследовательские проекты; долгосрочный характер сотрудничества участников конкретных проектов и организация обмена информацией между ними; возможность перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее перспективных исследовательских проектов; поддержка международного сотрудничества участников проектов на государственном уровне (рис. 2).

Оценка негативных и положительных характеристик регуляторного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной

трансформацией национальной экономики позволяет заключить, что такой механизм обладает определенными преимуществами в рамках догоняющей модернизации, широко применяемой в настоящее время странами с развивающимися рынками. Такие страны ставят задачи перехода к модели экономического развития, основанной на использовании современных технологий.

Рис. 2. Преимущества и недостатки регуляторного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики

Разработка новых технологий требует наличия в национальной экономике мощного научно-исследовательского потенциала. В большинстве развивающихся стран генератором создания такого потенциала становится государство. Проводимая им инновационная политика направлена на структурные сдвиги как на уровне предприятий, так и в национальной экономике в целом.

В странах с развивающимися рынками структурные сдвиги в экономической системе обеспечиваются при значительном государственном финансировании как научных исследований, так и прикладных разработок.

Однако низкий научный потенциал не позволяет в большом числе случаев проводить качественную экспертизу предлагаемых к разработке технологических проектов, а также распределять государственные бюджетные ресурсы в пользу наиболее подготовленных и перспективных участников инновационной деятельности. В таких условиях структурные сдвиги в национальной экономике являются недостаточными для формирования емкого финансового потенциала предприятия, способного обеспечить высокие темпы структурной трансформации национальной экономики.

Интегрированный механизм взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики состоит в сочетании широкого участия государства и бизнеса в финансировании теоретических научных исследований в сфере создания принципиально новых технологий, перспективы практического применения которых связаны с неопределенностью.

Разработка таких технологий связана с высокими рисками. Их наличие не позволяет в полной мере развертывать такие разработки.

Но неучастие исследовательских центров конкретной страны в таких разработках несет риски значительного отставания от ведущих стран в случае появления возможностей широкого применения этих новшеств в производствах, способных обеспечить инновационные прорывы и контроль над рынками высокотехнологичной продукции.

Особенностью интегрированного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики является его высокая мобильность и способность своевременного реагирования на новые тенденции в научных исследованиях и технологических разработках.

Эти свойства анализируемого механизма должны обеспечиваться за счет широкого участия представителей бизнеса и его экспертов в принятии решений в сфере финансирования как

фундаментальных научных исследований, так и в сфере создания новых технологий.

Основным критерием определения объемов финансирования прикладных исследований в рамках интегрированного механизма является оценка структурной динамики финансового потенциала и его приращения в условиях структурной трансформации национальной экономики.

Во-первых, использование этого критерия позволяет оценить финансовую результативность реализуемого инновационного проекта.

Во-вторых, применение указанного критерия дает возможность обеспечить прирост финансового потенциала предприятия за счет его структурных сдвигов, как основное условие финансирования дальнейшего технологического развития.

К преимуществам интегрированного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики относятся использование значительных финансовых ресурсов государства для осуществления структурных сдвигов в финансовом потенциале предприятия и национальной экономической системе в целом; минимизация рисков предприятий, осуществляющих инвестиции в создание перспективных технологий; обеспечение координации деятельности государства и предприятий в финансировании теоретических разработок и новых технологий; разделение затрат на создание новых технологий между государством и предприятиями; недопущение дублирования аналогичных технологий при их разработке государственными научными институтами и частными исследовательскими компаниями; снижение рисков расходов на разработку новых технологий для предприятий; возможности широкого международного сотрудничества в создании новых технологий.

Однако интегрированный механизм взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики имеет ряд недостатков: параллельное использование государственного регулирования и рыночного саморегулирования способно приводить к несогласованности стратегий технологического развития; отсутствие четких критериев разделения сфер

финансирования инновационной деятельности между государством и предприятиями ведет к низкой заинтересованности предприятий в финансировании научных исследований, результаты которых слабо прогнозируемы; существуют трудности разработки четких правил передачи предприятиям технологий, разработанных при государственном финансировании; недостаточная вовлеченность малого и среднего бизнеса в разработку новых технологий; ограничены возможности международного сотрудничества в сфере развития технологий в условиях действия международных санкций.

Несмотря на отмеченные недостатки, интегрированный механизм взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики лучше других способен обеспечить структурные сдвиги как в финансовом потенциале предприятия, так и в национальной экономической системе в целом.

Эти структурные сдвиги определяют создание значительных объемов добавленной стоимости и, соответственно, прибыли предприятий и доходов бюджетной системы. Формируемые на их основе ресурсы обеспечивают прирост финансового потенциала предприятия и создают условия для ускорения структурной трансформации национальной экономики.

Преимущества и недостатки интегрированного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики представлены на рис. 3.

В рамках действия интегрированного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики наиболее полно и синхронно используются бюджетные, налоговые, кредитные и инвестиционные инструменты.

К бюджетным инструментам, используемым в интегрированном механизме взаимодействия структурной динамики финансового потенциала предприятия и структурной трансформации национальной экономики, относятся бюджетные ассигнования на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, финансирование конкретных программ

инновационного сотрудничества, приобретение государственными структурами патентов, лицензий, ноу-хау.

Рис. 3. Преимущества и недостатки интегрированного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики

Используемые налоговые инструменты интегрированного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики включают налоговые льготы; отсрочки выплаты конкретных налогов (налоговые каникулы); применение ускоренной амортизации; списание на затраты консультационных и информационных услуг; возврат налога на добавленную стоимость при экспорте.

В условиях членства стран в ВТО существует возможность расширения применения налоговых инструментов для поддержки инновационной деятельности. В частности, может быть пересмотрен перечень затрат, относимых на себестоимость для целей налогообложения.

Расширение перечня этих затрат способствует снижению налоговой нагрузки на предприятия, осуществляющие разработку и внедрение инновационных технологий.

Кредитные инструменты способны обеспечить значительное расширение инновационной деятельности в национальной экономике, увеличить экспорт высокотехнологичной продукции. Это достигается за счет функционирования институтов развития, в функции которых входит кредитование экспорта продукции секторов новой экономики и страхование экспортных кредитов.

Инвестиционные инструменты, применяемые в рамках действия интегрированного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики, должны способствовать ускоренному развитию секторов и отраслей, обеспечивающих эффективные структурные сдвиги, дающие максимальный прирост финансовых ресурсов предприятия. При этом необходимо четко определять сферы частных и государственных инвестиций. Государственные вложения не должны вытеснять частные вложения.

В сфере инновационного развития основными направлениями государственного участия должны быть инвестиции в фундаментальные и венчурные научно-технические разработки и формирование инфраструктуры, в том числе современных систем связи.

Значительный вклад в ускорение темпов технологического развития способны вносить институты развития. Такой статус должны получить не только специализированные банки и предприятия, занимающиеся перестрахованием, но и крупные научно-исследовательские центры, способные обеспечить полный цикл создания инновационных технологий и продуктов, начиная от научной идеи до ее воплощения в современную технологию и последующую коммерциализацию.

Исследовательские центры как институты развития должны иметь в своем составе подразделения, осуществляющие

оформление и реализацию патентов на новые инновационные технологии. Доход от продажи лицензий может стать важным источником их денежных поступлений. Это позволит снизить бюджетные ассигнования на функционирование таких центров.

Важным условием эффективного использования всех финансовых инструментов интегрированного механизма взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятия и структурной трансформацией национальной экономики является комплексность их применения, непротиворечивость, взаимодополняемость, нацеленность на конечный результат.

Эффективность взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала и структурной трансформацией национальной экономики определяется структурными сдвигами, происходящими в текущем периоде и обусловленными использованием накопленного финансового потенциала предприятий. Но результативность применения этого финансового потенциала зависит от масштабности и действенности структурных сдвигов. Такие сдвиги могут иметь локальный характер и затрагивать отрасли традиционной экономики.

Подобные сдвиги вызовут локальные изменения в экономической системе предприятия и приведут к умеренному росту добавленной стоимости в традиционных отраслях экономики. Структурные сдвиги, касающиеся цифровой экономики, способны вызвать качественные изменения в экономической системе предприятия и предопределить скачкообразный рост добавленной стоимости в национальной экономике.

В этом случае структурный сдвиг приведет не только к росту экономики, но и будет способствовать таким изменениям в инновационных отраслях, которые вызовут рост прибыли предприятий, доходов домашних хозяйств, поступлений в федеральный, региональные и местные бюджеты.

Это будет означать увеличение финансового потенциала предприятий и откроет перспективы новых структурных сдвигов и последующую структурную трансформацию национальной экономики.

Таким образом, в исследовании оценены механизмы взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала и структурной трансформацией национальной

экономики – рыночный, регуляторный и интегрированный, а также раскрыты бюджетные, налоговые, кредитные и инвестиционные инструменты осуществления этого взаимодействия.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В статье предложены основные направления оценки взаимодействия между структурной динамикой финансового потенциала предприятий и структурной трансформацией национальной экономики, которые указывают на то, что ускорение развития национальной экономики за счет усиления данного взаимодействия может быть достигнуто за счет перераспределения финансовых ресурсов бюджетной системы в пользу высокотехнологичной цифровой экономики.

Цифровую зрелость отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления следует рассматривать как одно из ключевых национальных основных направлений развития России до 2030 года.

Список использованных источников

1. Кайгородов А.Г. Финансовый потенциал как критерий целесообразности финансового оздоровления предприятия / А.Г. Кайгородов, А.А. Хомякова // Аудит и финансовый анализ. – 2018. – № 4. – С. 226-233.

2. Сорокина Н.А. Финансовый потенциал коммерческой организации как элемент стратегического управления / Н.А. Сорокина // Власть и управление на Востоке России. – 2019. – №1 (46). – С. 57-66.

3. Толстых Т.Н. Проблемы оценки экономического потенциала: финансовый потенциал / Т.Н. Толстых, Е.М. Уланова // Вопросы оценки. – 2017. – № 4. – С. 18-22.